

**O'ZBEK HAMDA INGLIZ TILLARIDAGI FONETIK
O'XSHASHLIKLAR VA FARQLANISHLAR HAMDA ULARNING
TARJIMAGA TA'SIRI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481925>

Iskandarova Durдона

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

Sherboyev Nosir Anorboy o'g'li

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali dunyodagi muloqot tillari orasida yetakchi o'rinlarda turuvchi jahon tillarining „Qiroli“ deya yuritiladigan ingliz tili hamda ona tilimizning grammatikasidagi fonetik hodisalari, ularning o'xshash va farqli jihatlari hamda ularning tarjimadagi xususiyatlari haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *fonetika, intonatsiya, transkripsiya, urg'u, sintaktik, ekspressiv va hissiy-ta'siriy ma'nolar, allomorfik, izomorfik, affiks.*

Ingliz tili va uning fonetikasidagi ayrim hodisalar hamda o'zbek tili fonetikasi bilan o'zaro o'xshashligi yoki aksincha nomuvofiqliklari tilshunoslikni o'rganayotgan har qanday talaba uchun qiziq bo'lishi tabiiy. **Fonetika** (grekcha "fone" – tovush so'zidan olingan) tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, tildagi tovushlarni o'rganuvchi sohadir[1]. Fonetika biror tildagi nutq tovushlarini, unli va undoshlarni, ularning paydo bo'lishi, rivojlanish qonuniyatlari, umuman, inson tovushlarini o'rganadi. Fonetika nutq apparati, bo'g'in va ularning tuzilishini tekshiradi, shuningdek, adabiy talaffuz normalarini, tovushlar o'zgarishini, urg'u, intonatsiya va uning turlarini o'rganadi. Ushbu ikki tilning fonetik o'xshashligiga e'tibor bersak, hayolimizga birinchi navbatda har ikkalasining alifbosi keladi. Ingliz tili va o'zbek tilining harflar tizimi lotin alifbosiga asoslangan. Garchi

harflar lotin alifbosida bo'lsa-da, ularning talaffuzi va tovushlar sonida nomutanosibliklar bor. Ya'ni o'zbek tilida 29 ta harf 30 ta tovush, ingliz tilida esa 26 ta harf va 44 ta tovush mavjud. O'zbek tilidan farqli o'laroq, ingliz tilidagi tovushlar soni harflar sonidan ancha ko'p ekaniga guvoh bo'lishimiz mumkin. Shu orada „Nima uchun ingliz tilida tovushlar soni harflar sonidan ko'proq?“- degan savol yuzaga keladi. Chunki ingliz alifbosidagi ayrim harflar, jumladan c, g, x, s lar bitta harf bo'lib yozilsa ham, ishlatilayotganda yonida unli va undosh harflarning kelishiga qarab turlicha talaffuz qilinish xususiyatiga ega. Misol uchun „cat“, „countable“ va „content“ so'zlarida c harfi k tarzida talaffuz qilinadi, ammo „celebrate“, „centre“ so'zlarida esa s deb o'qilaveradi. Yoki „examine“, „example“ so'zlarida x harfi gz shaklida, „except“, „export“ so'zlarida ks deb aytiladi. Harflarning turlicha talaffuz qilinishi ko'p hollarda so'zlovchini adashib ketishiga va nutq jarayonida qo'pol xatolar qilishiga olib keladi. Shuning uchun ham ingliz tilini o'rganayotganda, professional bo'lgan o'qituvchilar noldan boshlagan o'quvchilariga so'zlarni qanday talaffuz qilinishi kerakligini transkripsiya orqali tushuntirib ketadi. Fanda bu so'z quyidagicha izohlanadi: **transkripsiya** muayyan tildagi nutq tovushlari, so'z shakli qanday talaffuz qilinishi, o'qilishi kerakligini ko'rsatuvchi maxsus belgilar tizimidir. Soddaroq qilib aytganda, mashhur rus filmidagi Galkin kabi harflarni xunuk talaffuz qilib, bu xatoni issiq kartoshkani yeb to'g'irlagandan ko'ra, transkripsiya yordamida ijobiy natijaga erishish maqsadga muvofiq bo'ladi[2].

Fonetika bo'limida nafaqat harflar balki, urg'u ham alohida ahamiyatga ega hisoblanib, o'zbek va ingliz tillarida so'zlarga urg'u turlicha qo'yiladi. Ushbu jumlagi ta'rif beradigan bo'lsak, **urg'u** - so'z bo'g'inlaridan yoki gapda ishtrok etayotgan so'zlardan birining boshqalariga nisbatan kuchliroq talaffuz qilinishi. Yana ingliz tilining og'zaki nutqida grammatik so'zlar, jumladan yordamchi fe'llar, yuklamalar, olmoshlar va artikllar odatda hech qanday urg'u qabul qilmaydi. Bu boradagi o'xshashlik o'zbek tilida ham mavjud bo'lib, ayrim qo'shimchalar (shaxs-son, bo'lishsizlik, ravish yasovchi, **affiks** (qo'shimcha)

yuklamalar, sonning ma'no turini hosil qiluvchi, ota ismi va familiyaga qo'shiluvchi qo'shimchalar) bog'lamalar va ko'makchilar hech qanday urg'u olmaydi. Urg'uning jozibadorligi shundaki, o'zbek tilida bir so'zning turli joylarida urg'u qo'yilishiga qarab, o'sha so'z ikki xil ma'noni anglatadi va boshqa-boshqa so'z turkumida bo'ladi (masalan, akade'mik – so'zida urg'u e harfiga tushib o'tni ya'ni ilmiy unvonni bildirib kelsa, akademi'k so'zida esa urg'u i ga tushib sifat turkumiga oid so'zni bildirgan ya'ni akademik litsey) Xuddi o'zbek tilidagi singari ingliz tilida ham qo'shma so'zlar mavjud bo'lib, agar qo'shma so'zning bir qismi sifat so'z bo'lsa, ikkala qismiga ham urg'u baravariga tushadi: neverending, old-fashioned, hard-headed. Agar so'zning har ikkala qismi ham ot so'z turkumidan yasalsa, faqat birinchi qismiga tushadi: **bookcase**, **bookshelf**, **deskktop**, **greenhouse**. Qo'shma fe'llarda esa aksincha, ikkinchi qismga urg'u tushadi: **understand**, **overlook**, **outperform**. Urg'u mavzusi bo'yicha biz "Amerikani kashf qilishimiz" shart emas, shunchaki so'zlarni qoida asosida talaffuz qilsak nutqimiz yanada ravonlashadi, eshituvchiga yoqimli bo'ladi, uni zeriktirmaydi [3].

Tilda har xil **sintaktik**, **ekspressiv** va **hissiy-ta'siriy** ma'nolarni ifodalovchi murakkab hodisa **intonatsiya** (ohang)dir. O'zbek va ingliz tillarida intonatsiyaning ishlatilishida ham bir qancha farqlanishlarni ko'rish mumkin. Masalan, o'zbek tilida gap bo'laklari talaffuz qilinganda, ular orasida to'xtam (pauza) qilinadi. To'xtam yozma nutqda vergul bilan ajratilib, uning o'zgarishi gapning mazmuniga ta'sir qiladi. Ya'ni siz birgina to'xtam orqali butunboshli nutqingizni chiroyli yoki qo'pol ohangda aytishingiz mumkin. Quyidagi gap misolida ko'raylik: Siz ahmoq odam emassiz. || Siz ahmoq, odam emassiz! O'lim yo'q, shafqat! || O'lim, yo'q shafqat! O'qi, otang kabi ahmoq bo'lma! || O'qi otang kabi, ahmoq bo'lma. Misollar orqali shunday xulosaga kelinadiki, og'zaki, ayniqsa, yozma nutqda biz e'tiborga olmaydigan punktuatsiya ya'ni tinish belgilarining ahamiyati nihoyatda katta ekan[4]. Yuqoridagi misollar orqali tilshunoslikdagi asosiy bo'lim hisoblanuvchi fonetikaning ikki til doirasidagi

izomorfik (o'xshash) va **allomorfik** (farqli) jihatlari bilan qisman tanishtirib o'tildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jonathan Marks // English Pronunciation in Use (Elementary) 2007
2. Sh. Shaabdurahmonova // Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1-qism.1980
3. Q.1/Nilufar Rasulova // Ona tilidan ma'ruzalar 1-kitob „Nurafshon ziyo yog'dusi“, 2018. -540 b
4. Word Stress in English // Practice Time pg 90-91